

AValiação DA COERÊNCIA DE SINAIS EEG MEDIDOS EM PACIENTES INCONSCIENTES

Ariane V. A. Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: : 0000-0002-0645-0980

Camila Davi Ramos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-7864-5568

João Batista Destro Filho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1645-1114

Resumo - Este artigo descreve a análise quantitativa de dados coletados em pacientes comatosos internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário da Universidade Federal de Uberlândia (HCU - UFU). Foram analisados 21 registros de Eletroencefalograma (EEG), durante o qual os pacientes foram submetidos ao protocolo de estimulação musical. O objetivo foi dar continuidade ao estudo anterior, que utilizou um quantificador baseado na densidade espectral de potência, e aplicar o quantificador coerência para avaliar interações entre estímulos musicais e a dinâmica da atividade cerebral em estados de coma. De acordo com a literatura, os ritmos Alfa, Delta e Teta podem ser influenciados de maneira significativa pela estimulação. Esses resultados não consideram pacientes em um contexto SUS. Para preencher esta lacuna, esse trabalho apresenta uma pesquisa realizada com pacientes brasileiros.

Palavras-Chave- Eletroencefalograma, coma, Ritmos cerebrais, Coerência.

ASSESSMENT OF COHERENCE IN EEG SIGNALS MEASURED IN UNCONSCIOUS PATIENTS

Abstract - This article describes the quantitative analysis of data collected from comatose patients admitted to the Intensive Care Unit of the Hospital Universitário da Universidade Federal de Uberlândia (HCU - UFU). Twenty-one Electroencephalogram (EEG) records were analyzed under a musical stimulation protocol. The objective was to continue the previous study that used a power-spectral-density based quantifier and to apply the coherence quantifier to evaluate interactions between musical stimuli and the dynamics of brain activity in states of coma. According to the literature, Alpha, Delta, and Theta rhythms can be significantly influenced by stimulation. These results do not consider patients in a SUS context. To address this gap, this work presents research involving Brazilian patients.

Keywords - Electroencephalograph, coma, Brain rhythms, coherence.

I. INTRODUÇÃO

O estado de inconsciência, definido clinicamente, resulta do comportamento não reflexivo e da incapacidade de responder a estímulos externos, sendo que os distúrbios de consciência relacionados a essa condição possuem graus diferenciados que abrangem condições, como o coma [1]. Essa condição neuropatológica é duradoura, consequente de uma lesão ou distúrbio cerebral, podendo ter causas etiológicas estruturais, metabólicas, toxicológicas, infecciosas e possui maior tempo de permanência nas Unidades de Terapias Intensivas (UTI) [2]. O coma tem um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes representando um desafio substancial para seus familiares, devido à incerteza quanto a recuperação, que pode incluir a possibilidade de morte encefálica ou evoluir para outras complicações [3]. Por isso, a busca por prognósticos eficazes é importante para o desenvolvimento de estratégias de reabilitação [3].

Com intuito de tornar mais humanizada a reabilitação desses pacientes, a musicoterapia é um método que vem sendo utilizado como forma de ativação de cerebral [4]. Dessa forma, esse método fundamenta-se no conceito de "Efeito Mozart" e é constituída pela música favorita do paciente, silêncio e ruído branco [5, 6]. Pode ser utilizada para identificar diferenças nos sinais Eletroencefalografia (EEG) ao comparar situações de estimulação musical e não estimulação, como em [7]. Ou, avaliar níveis de potência em relação aos ritmos neuronais, como por exemplo Alfa e Beta, cujas potências tendem a aumentar em situação de estímulo sonoro, ao passo que a potência das ondas Delta e Teta se reduzem nessas condições [8].

EEG é o exame mais utilizado para fazer essa investigação cognitiva, por sua praticidade à beira leito e eficiência em monitorar e avaliar a progressão do estado de consciência de pacientes críticos [9]. Mesmo sendo uma ferramenta útil de diagnóstico, os profissionais de saúde podem dar um prognóstico incerto, resultando muitas vezes na interrupção ou prolongamento inadequados do tratamento [10, 11]. Em [12], mostra que em 26 dados de prognósticos de Acidente Cerebral Vascular (AVC) isquêmico ou hemorrágico, houve baixa comprovação na previsão de resultados associados a possíveis comprometimentos neurológicos ou mortalidade que utilizaram apenas EEG. Em contrapartida [13] mostraram que o coma após

parada cardíaca avaliada em seis meses e utilizando a categoria de desempenho cerebral de 3 a 5 com EEG contínuo, conseguiu prever a dependência completa ou morte, sem falsos positivos. [14] apresentam relevantes impactos do EEG ao exibir um estado isoeétrico neurológico dentro de um período de 10 a 40 segundos em pacientes com lesão cerebral hipóxico-isquêmico. Além disso, [15], demonstrou que a análise quantitativa da Coerência pode ser utilizada para descrever o EEG comatoso de registros de controle ou de outras etiologias.

Neste estudo, sinais eletroencefalográficos foram coletados em pacientes comatosos, com e sem estímulo, para posterior comparação entre tais situações a nível de informações quantitativas medidas por estes sinais. O objetivo deste estudo é dar continuidade ao que foi proposto em [16].

II. METODOLOGIA

A. Coleta dos dados

A pesquisa foi realizada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Clínicas da UFU (UTI do HC-UFU) com a participação de 21 pacientes comatosos. O procedimento foi autorizado pelas respectivas famílias, em conformidade com o protocolo do Comitê de Ética da UFU nº 82824017.5.0000.5152. Todo protocolo de estimulação foi aplicado durante a realização de um exame EEG, com duração de 20 minutos. O equipamento EEG possui 23 canais, posicionados de acordo com o padrão do sistema 10-20, frequência de amostragem ajustada para 400 Hz. Todo protocolo de coleta foi realizado na rotina já prevista pelos profissionais responsáveis, não alterando o processo de cuidado e manejo desses pacientes.

Para a amostra, foram incluídos apenas pacientes adultos que estavam hemodinamicamente estáveis, e cujos registros de EEG eram adequados para interpretação devido ao baixo nível de ruído. Dentre os 21 pacientes selecionados, a maioria do sexo masculino (75%), com idade média variando entre 30 e 40 anos. Todos estavam em estado profundo de inconsciência, com valores mínimos nas escalas de coma de Glasgow ou RASS, sendo que as causas predominantes foram traumatismo cranioencefálico e acidente vascular cerebral.

Todo o procedimento teve duração de 20 minutos ininterruptos durante o exame de EEG, sendo que a estimulação foi executada através de um arquivo de áudio previamente preparado e colocado no laptop utilizado para o registro de EEG, ao qual se conectaram caixinhas de som, sendo ajustado um volume compatível com o ambiente. A estimulação sonora foi dividida em seis momentos distintos, cada qual com duração de 3 minutos, com a seguinte sequência de estímulos: silêncio, música preferida do paciente, estimulação composta apenas pela nota La inteira, ruído branco, canto gregoriano e, finalmente, a sonata de Mozart K144. Cada momento foi intercalado por pausas de 30 segundos, nas quais eram reproduzidos sons comuns de conversação entre pessoas.

Para o processamento do sinal, foram escolhidos o primeiro momento de silêncio inicial, no qual não há estímulo, e o último momento, logo após quase 20 minutos contínuos de estimulação, que envolve a sonata de Mozart. Para a análise do sinal EEG, primeiro os exames são laudados por dois neurologistas do setor de Neurofisiologia Clínica do HCU, eles esco-

lhem 10 épocas livres de artefatos visíveis e com significado clínico relevante, cada época possui 2 segundos.

B. Quantificadores e Análise estatística

Com os momentos escolhidos, foi realizada a análise estatística. Dessa forma, o quantificador utilizado foi a coerência [15].

A coerência faz simetria entre os 8 pares eletrodos correspondentes, considerando o sistema 10-20 de colocação dos eletrodos, tem-se os pares: FP1 e FP2; F7 e F8; F3 e F4; T3 e T4; C3 e C4; T5 e T6; P3 e P4; O1 e O2. Com isso, considera-se quanto são semelhantes entre os sinais e suas densidades espectrais (1) entre os hemisférios direito e esquerdo. A reprodução das músicas foi feita através de caixas conectadas ao laptop do equipamento EEG, sendo ajustadas o posicionamento para que ficasse próximo ao paciente de forma audível sem que incomodasse os outros leitos.

$$|\Gamma_{xy}(e^{jw})_i|^2 = \frac{|S_{xy}(e^{jw})|^2}{S_x(e^{jw}) \cdot S_y(e^{jw})} \quad (1)$$

Onde:

- S_{xy} - Densidade espectral de potência cruzada.
- S_x - Densidade espectral do sinal X.
- S_y - Densidade espectral do sinal Y.
- i - Segmento considerado.

Com:

$$0 \leq |\Gamma_{xy}(e^{jw})_i|^2 \leq 1 \quad (2)$$

Os valores variam de 0 a 1 (2), sendo que os próximos de zero indicam baixa coerência e valores próximos a um indicam alta coerência dos sinais.

Para conduzir uma avaliação quantitativa mais detalhada, aplicamos uma análise estatística comparando os dados obtidos no início e no final da estimulação, envolvendo um grupo de 21 pacientes. O intuito dessa análise foi identificar as variações mais significativas entre esses dois momentos. Para tal, utilizamos o teste de Wilcoxon dos Postos Sinalizados, que é adequado para observações emparelhadas, ou seja, situações onde as distribuições de dados são contínuas e se diferenciam apenas nas suas médias. Esse teste pressupõe que a distribuição das diferenças seja contínua e simétrica [17].

As diferenças entre os pares de dados são primeiramente organizadas em ordem crescente de valor absoluto, e em seguida recebem os sinais correspondentes. Nos casos de empate, atribui-se a média dos postos. A soma dos postos positivos é representada por W^+ , enquanto W^- corresponde ao valor absoluto da soma dos postos negativos. O valor de W é definido como o menor entre W^+ e W^- . Se o valor observado de W for inferior ao valor crítico w_{α}^* , a hipótese nula ($H_0 : \mu_1 = \mu_2$) será rejeitada, em favor da hipótese alternativa ($H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$). Além disso, a estatística W pode ser convertida em um p-valor; se esse p-valor for inferior ao nível de significância α (tipicamente 0,05), rejeita-se a hipótese nula.

Adicionalmente, calculamos a Variação Percentual (VAP) (3) entre as situações de música e silêncio, utilizando as me-

dianas de cada situação para observar as mudanças de amplitude. O cálculo da VAP envolve a diferença entre as medianas das duas condições, sendo o valor absoluto dessa diferença dividido pela maior mediana entre elas, e multiplicado por 100 para obter a variação em termos percentuais. Essa análise foi aplicada aos diversos ritmos e eletrodos, permitindo destacar as situações em que houve maiores diferenças estatísticas, especialmente nos casos em que o p-valor resultou inferior a 0,05 no teste de Wilcoxon.

$$VAP = \frac{|P_{medio1} - P_{medio2}|}{\text{Max}(P_{medio1}, P_{medio2})} \times 100 \quad (3)$$

Onde:

VAP - Variação Percentual da potência [%].

P_{medio1} - Valor médio da potência espectral da música.

P_{medio2} - Valor médio da potência espectral do silêncio.

P_{medio1}, P_{medio2} - Maior valor entre os dois P.

III. RESULTADO E DISCUSSÕES

Este estudo é uma continuação do trabalho desenvolvido em [16] em que verificou-se a necessidade de expandir as análises a partir de outro quantificador: a Coerência. A Tabela I mostra os valores medianos desse quantificador para cada par de eletrodo medido nos pacientes comatosos: FP1 – FP2, F7 – F8, F3 – F4, T3 – T4, C3 – C4, T5 – T6, P3 – P4 e O1 – O2. Esses valores estão demonstrados por ritmos cerebrais, delta a super gama, em cada situação avaliada: Silêncio e Música. Observa-se que os valores de coerência máximos para a situação Silêncio e para a situação Musica são respectivamente, 0,48 e 0,45. Ou seja, em termos gerais, são comportamentos numericamente similares. Na Tabela 2 têm-se os valores de VAP e o teste estatístico realizado, comprovando que, principalmente considerando os ritmos delta, beta e gama, existe diferença significativa do descritor coerência quando na presença do estímulo musical para o paciente comatoso. A observação dos valores de VAP relacionados às comparações significativas é representada na Figura 1.

Percebe-se que cerca de 60% dos valores medianos de coerência são diminuídos quando na presença do estímulo musical, o que leva a concluir que existe uma correlação entre presença do estímulo musical e mudança no espectro de potência do sinal EEG comatoso em relação aos hemisférios cerebrais direito e esquerdo. Isso é justificado uma vez que, cerca de 70% das diferenças significativas de coerência se deram devido à diminuição dessa na presença do estímulo musical (vide Tabela 2). Em termos de VAP, nota-se no histograma da Figura I, que a variação máxima dos valores de VAP p significativos não ultrapassou 25, tendo uma quantidade de VAPs por faixa de 4 nas faixas 10 – 15. Na faixa de 1 - 5 e 20 - 25 os valores de VAP p significativos foram os menores, sendo de 1 quantidade de VAPs em cada faixa. Já a faixa de 16 - 20, não obtiveram quantidades de VAPs por faixa.

Os resultados da Variação Percentual da mediana para o quantificador Coerência estão representados na Tabela 2. O cálculo do VAP foi realizado para todos os ritmos e eletrodos, sendo calculado as médias para cada eletrodo e ritmo cerebral, nessa tabela está representado todos os valores de variação percentual, ou seja, para cada eletrodo e ritmo cerebral. Os pares

de eletrodos F7 – F8 e P3 – P4 mostraram maior diferença significativa no teste de comparação e maior variação percentual. Nota – se que o ritmo Delta obteve maior quantidade de pares de eletrodos com maior variação percentual, porém, foi o ritmo Beta que apresentou a média com maior variação. Para o eletrodo P3 – P4 que obteve maior quantidade de valores com maior variação percentual também mostrou a média com maior variação percentual. Em relação aos ritmos, nota-se que o ritmo Alfa obteve maior tendência a diminuição da média de coerência na presença de música, seguido de Teta e Beta. Além disso, observa-se que o ritmo Supergama foi o que obteve menor tendência a diminuição média. Os pares de eletrodos C3 - C4 e P3 - P4 obtiveram maior diminuição da média de coerência, seguido pelos pares F7 - F8 e T5 - T6.

Ao considerar a presença da música como estímulo, observa-se que a coerência reduziu os valores de coerência em comparação com a condição de silêncio. Essa redução resulta em variações significativamente mais baixas nos valores de coerência durante a presença da música, o que está em consonância com os resultados do quantificador PCP, analisados em [16]. Na análise de PCP, foi destacado que a maior variação percentual de potência e coerência ocorre nos ritmos Teta e Gama durante a ausência de estímulo, reforçando a ideia de que a atividade cerebral é alterada pela estimulação musical.

Os resultados obtidos em [18], também mostram que presença da música pode induzir alterações na atividade cerebral, levando a uma redução da variação dos valores de coerência. Isso pode ser observado nos resultados, onde a coerência dos ritmos lentos (como Delta e Teta) pode ser influenciada de maneira significativa pela estimulação. Se a coerência foi significativamente baixa durante a presença da música, isso pode indicar que os ritmos lentos, que são predominantes em estados de coma, podem se comportar de forma diferente sob estimulação musical, em comparação com a ausência de estímulos. Em [19] é possível notar que os valores de coerência na situação de COMA possuíram tendência a diminuição da média, sendo observado predominantemente nos pares de eletrodos P3 - P4 e nos ritmos Delta, Teta e Alfa. Tais estudos indicam concordância com os resultados do presente artigo.

Figura 1: Histograma de todos os valores de VAP p significativos.

Tabela 1: Valores de Coerência para silêncio e música.

E	S	D	T	A	B	G	SG
FP1-FP2	S	0,41	0,40	0,38	0,30	0,32	0,33
	M	0,43	0,40	0,38	0,33	0,32	0,34
F7-F8	S	0,26	0,20	0,18	0,18	0,24	0,21
	M	0,23	0,21	0,14	0,16	0,23	0,24
F3-F4	S	0,40	0,33	0,30	0,30	0,38	0,36
	M	0,40	0,35	0,33	0,30	0,36	0,36
T3-T4	S	0,21	0,20	0,18	0,19	0,23	0,23
	M	0,27	0,18	0,18	0,17	0,25	0,24
C3-C4	S	0,45	0,39	0,37	0,37	0,40	0,39
	M	0,42	0,37	0,35	0,33	0,37	0,37
T5-T6	S	0,18	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21
	M	0,18	0,17	0,20	0,19	0,21	0,23
P3-P4	S	0,47	0,48	0,44	0,43	0,47	0,45
	M	0,45	0,42	0,38	0,37	0,42	0,39
O1-O2	S	0,33	0,34	0,36	0,34	0,33	0,33
	M	0,39	0,34	0,33	0,34	0,38	0,38

Onde: E – Eletrodos; S - Situação; D – Delta; T – Teta; A – Alfa; B – Beta; G – Gama; SG – Super Gama; S – Silêncio; M – Música.

Tabela 2: Resultados dos valores de VAP obtidos para cada par de eletrodos e ritmo cerebral.

Eletrodo	Delta	Teta	Alfa	Beta	Gama	SuperGama
FP1 - FP2	5,32	1,38	0,26	10,41**	2,09	2,37
F7 - F8	13,19**	3,93	20,09**	8,67**	3,92**	11,35**
F3 - F4	1,24	4,82	8,43	0,04	5,58**	0,58
T3 - T4	23,51**	13,45**	1,85	7,75**	6,08**	4,67**
C3 - C4	6,15	4,80	4,52	9,36**	5,34**	3,19
T5 - T6	2,03	10,69**	0,51	8,72**	1,49	7,20
P3 - P4	5,18**	11,77**	12,64**	14,53**	10,65**	13,53**
O1 - O2	15,33**	4,02	8,76	2,73	12,06**	15,34**

Obs: Casas marcadas com asteriscos (**) e em negrito indicam diferenças estatísticas significativas.

IV. CONCLUSÕES

O presente estudo ampliou a investigação da coerência em pacientes comatosos, evidenciando a influência da estimulação musical sobre a atividade cerebral. Os dados obtidos demonstram que, na presença de música, há uma redução significativa nos valores de coerência, principalmente nos ritmos Alfa, seguidos de Teta e Beta.

As análises revelaram que cerca de 60% dos valores medianos de coerência diminuíram com a música, reforçando a hipótese de que a atividade cerebral se comporta de maneira diferenciada quando exposta a estímulos sonoros. Os pares de eletrodos F7-F8 e P3-P4 apresentaram as maiores variações significativas, destacando-se a predominância dos ritmos Beta e Gama, como aqueles em que foram detectadas variações estatísticas significativas em praticamente todos os pares de eletrodos.

Além disso, as observações estão alinhadas com estudos anteriores que indicam a relação entre a presença de música e a variação dos valores de coerência em situações de coma, reforçando a importância de considerar a estimulação musical como um potencial modulador da atividade cerebral. Os resultados sugerem que a música pode desempenhar um papel relevante na avaliação e na reabilitação de pacientes com alterações de consciência, uma vez que a coerência e a potência dos ritmos cerebrais respondem a essa intervenção. Em suma, este estudo contribui para o entendimento das interações entre

estímulos musicais e a dinâmica da atividade cerebral em estados de coma, indicando para futuras pesquisas nesse campo.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem todo apoio técnico e institucional prestado pelo Setor de Neurofisiologia Clínica do HCU, bem como da UTIA / HCU, particularmente à técnica Patrícia Gonçalves da Costa, pela realização dos exames e estimulações; aos neurologistas Marcos Campos e Paulo Bettero pela separação de épocas, e também pelas discussões clínicas. Agradecimentos especiais também dedicados à Profa Marina A Ramos (ICBIM) pelas autorizações éticas; e ao Prof Celso Cintra (Faculdade de Música/UFU), pela geração do áudio longo que foi usado nas estimulações. Finalmente, mas não menos importante, manifestamos nossa gratidão à agência de fomento CNPq, pela bolsa de iniciação científica que financiou o trabalho de pesquisa da acadêmica envolvida neste artigo.

REFERÊNCIAS

- [1] R. Jain, A. G. Ramakrishnan, “Electrophysiological and neuroimaging studies—during resting state and sensory stimulation in disorders of consciousness: a review”, *Frontiers in Neuroscience*, vol. 14, p. 555093, 2020.
- [2] A. Karpenko, J. Keegan, “Diagnosis of coma”, *Emerg Med Clin North Am*, vol. 39, no. 1, pp. 155-172, 2021.

- [3] Z. Liu et al., “The predicted value of EEG reactivity with impaired consciousness patients: A Systematic Review and Meta-Analysis”, 2023.
- [4] T. Grimm, G. Kreutz, “Music interventions and music therapy in disorders of consciousness—A systematic review of qualitative research”, *The Arts in Psychotherapy*, vol. 74, p. 101782, 2021.
- [5] J. D. Rollnik, E. Altenmüller, “Music in disorders of consciousness”, *Frontiers in Neuroscience*, vol. 8, p. 190, 2014.
- [6] W. L. Magee et al., “Music therapy assessment tool for awareness in disorders of consciousness (MATADOC): standardisation of the principal subscale to assess awareness in patients with disorders of consciousness”, *Neuropsychological Rehabilitation*, vol. 24, no. 1, pp. 101-124, 2014.
- [7] J. O’Kelly et al., “Neurophysiological and behavioral responses to music therapy in vegetative and minimally conscious states”, *Frontiers in Human Neuroscience*, vol. 7, p. 73485, 2013.
- [8] J. Sun, W. Chen, “Music therapy for coma patients: preliminary results”, *Eur Rev Med Pharmacol Sci*, vol. 19, no. 7, pp. 1209-1218, 2015.
- [9] R. Pauli, A. O’Donnell, D. Cruse, “Resting-state electroencephalography for prognosis in disorders of consciousness following traumatic brain injury”, *Frontiers in Neurology*, vol. 11, p. 586945, 2020.
- [10] B. L. Edlow et al., “Recovery from disorders of consciousness: mechanisms, prognosis and emerging therapies”, *Nature Reviews Neurology*, vol. 17, no. 3, pp. 135-156, 2021.
- [11] D. Szirmai et al., “EEG connectivity and network analyses predict outcome in patients with disorders of consciousness—A systematic review and meta-analysis”, *Heliyon*, 2024.
- [12] L. Sutcliffe et al., “Surface electroencephalography (EEG) during the acute phase of stroke to assist with diagnosis and prediction of prognosis: a scoping review”, *BMC Emergency Medicine*, vol. 22, no. 1, p. 29, 2022.
- [13] A. Kumar, M. Ridha, J. Claassen, “Prognosis of consciousness disorders in the intensive care unit”, *La Presse Médicale*, vol. 52, no. 2, p. 104180, 2023.
- [14] X. Ding, Z. Shen, “Electroencephalography Prediction of Neurological Outcomes After Hypoxic-Ischemic Brain Injury: A Systematic Review and Meta-Analysis”, *Clinical EEG and Neuroscience*, p. 15500594231211105, 2023.
- [15] C. D. Ramos, J.-B. Destro-Filho, “Measurements of coherence in EEG signal in Brazilian people: a comparison of different consciousness states”, *Bioscience Journal*, vol. 37, no. e37065, pp. 1981-3163, 2021.
- [16] A. V. A. Silva, M. C. S. S. Surjus, M. E. S. Souza, C. D. Ramos, J.-B. Destro-Filho, A. A. de A. Rodrigues, “Avaliação dos efeitos da estimulação musical em um grupo de pacientes inconscientes”, in *XV Simpósio de Engenharia Biomédica (XV SEB)*, Uberlândia, MG, Brasil, Novembro 2023.
- [17] D. C. Montgomery, G. C. Runger, *Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros*, 4^a ed., Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- [18] C. D. Ramos, J.-B. Destro-Filho, “Measurements of coherence in EEG signal in Brazilian people: a comparison of different consciousness states”, *Bioscience Journal*, vol. 37, no. e37065, pp. 1981-3163, 2021.
- [19] C. D. Ramos, J.-B. Destro-Filho, “Quantitative analysis of EEG records in distinct states of consciousness: a case study on Brazilian patient”, *IEEE Latin America Transactions*, vol. 16, no. 7, pp. 1878-1883, 2018.